

26/24

ПРЕПРИНТЫ

МИКРОЭКОНОМИКА ОТРАСЛЕВЫЕ РЫНКИ
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОНКУРЕНТНАЯ
И ИНФРАСТРУКТУРНАЯ ПОЛИТИКА
MICROECONOMICS INDUSTRY MARKETS,
INDUSTRIAL, COMPETITION AND
INFRASTRUCTURE POLICY

Шпакова А. А., Боголюбова В. С.,
Курдин А. А.

Микро- и мезоэкономические
эффекты санкций:
обзор мирового опыта

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ
ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(РАНХиГС)

**Микро- и мезоэкономические эффекты санкций:
обзор мирового опыта**

Шпакова А. А., к. э. н., н. с. Центра исследований конкуренции и
экономического регулирования, ORCID 0000-0003-1467-5220,
shpakova-aa@ranepa.ru

Боголюбова В. С., м. н. с. Центра исследований конкуренции и
экономического регулирования, ORCID 0000-0002-9879-1028,
bogolyubova-vs@ranepa.ru

Курдин А. А., к. э. н., ст. н. с. Центра исследований конкуренции и
экономического регулирования, ORCID 0000-0001-6025-7551,
kurdin-aa@ranepa.ru

Москва, 2024

Аннотация

Воздействие экономических санкций может прослеживаться как на макроуровне, так и на уровне отдельных отраслей и рынков, а также на уровне поведения отдельных фирм. Эти микро- и мезоэкономические эффекты рассматриваются исследователями не так часто, как макроэкономические последствия санкций, и их оценки носят достаточно разрозненный характер. В то же время изменение механизмов кооперации и конкуренции в отдельных отраслях важно с точки зрения промышленной политики и конкурентной политики, политики импортозамещения. **Актуальность** исследования связана с широкомасштабным характером санкций, примененных против России с 2022 года, что требует всестороннего изучения их последствий для широкого круга отраслей. **Цель** исследования – систематизировать оценки воздействия санкций и эффектов мер по их преодолению на мезо- и микроуровне. **Задачи** исследования заключаются в обосновании важности мезо- и микроэкономических эффектов; выявлении факторов, которые влияют на указанные эффекты; обобщении опыта отраслей и рынков, подвергшихся санкциям в зарубежных странах. **Методология** исследования включает инструментарий новой институциональной экономической теории, теории организации отраслевых рынков и исторического анализа. **Выводы** исследования состоят в обосновании баланса мер по импортозамещению, в том числе протекционистских мер в отношении отечественных отраслей, и мер по поддержке и развитию конкуренции, которая оказывается весьма уязвимой в условиях санкционного режима.

Ключевые слова: отрасль, рынок, санкции, адаптация, конкуренция, монополия, импортозамещение.

JEL: L40, L50, F51.

FEDERAL STATE BUDGETARY EDUCATIONAL INSTITUTION OF HIGHER
EDUCATION
«RUSSIAN ACADEMY OF NATIONAL ECONOMY AND PUBLIC
ADMINISTRATION UNDER THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION»
(RANEPA)

**Micro- and mesoeconomic effects of sanctions:
A survey of global experience**

Shpakova A.A., Ph. D., researcher of the Center for Research in
Competition and Economic Regulation, ORCID 0000-0003-1467-5220,
shpakova-aa@ranepa.ru

Bogolyubova V.S., junior researcher of the Center for Research in
Competition and Economic Regulation, ORCID 0000-0002-9879-1028,
bogolyubova-vs@ranepa.ru

Kurdin A.A., Ph.D., senior researcher of the Center for Research in
Competition and Economic Regulation, ORCID 0000-0001-6025-7551,
kurdin-aa@ranepa.ru

Moscow, 2024

Abstract

The impact of economic sanctions may be traced not only on a macrolevel but also on a level of specific industries and markets, as well as on a level of specific firms' behavior. Those micro- and mesoeconomic effects are considered by researchers not so often as macroeconomic consequences of sanctions, and the estimates are rather fragmentary. At the same time, changes in the mechanisms of cooperation and competition in specific industries are important for industrial policies, competition policies, for policies of import substitution. **The relevance** of the study is connected with the large-scaled format of sanctions applied against Russia since 2022. It demands a comprehensive investigation of their consequences for the large spectrum of industries. **The purpose** of the study is to systemize the estimates of the sanctions' impacts and of the effects of countersanction measures on a meso- and microlevel. **The objectives** of the study include the explanation of the importance of meso- and microeconomic effects; the identification of factors determining those effects; the generalization of the experience of industries and markets under sanctions in foreign economies. **The research methodology** includes the new institutional economics theory, the theory of industrial organization and the historic analysis. **The findings** of the study contain the justification of a balance between import substitution policies (including protectionist measures) supporting domestic industries and policies for the development of competition, which turns out to be vulnerable under economic sanctions.

Key words: industry, market, sanctions, adaptation, competition, monopoly, import substitution.

JEL: L40, L50, F51.

Введение

Внешнеэкономические ограничения с 2022 года стали одним из ключевых факторов развития российской экономики. Санкции не стали для России новостью: применительно к ряду отраслей и фирм этот режим стал действовать еще с 2014 года. Тем не менее беспрецедентный масштаб воздействия заставил по-новому взглянуть на экономическую политику как на макроуровне, так и в отношении отдельных отраслей и рынков.

Существенную роль в экспертной поддержке экономической политики может и должен играть анализ международного опыта. Хотя случай антироссийских санкций последних лет и уникален по масштабам и отраслевому охвату, многие страны подвергались длительным и довольно жестким санкционным режимам, порой продолжавшимся десятилетия, и смогли к ним адаптироваться, насколько возможно. В то же время внимание исследователей нередко концентрируется на макроэкономических эффектах санкций, хотя не менее важным представляется и мезо- и микроаспект, то есть изменение механизмов кооперации и конкуренции на уровне отраслей и рынков, изменение стратегий отдельных фирм под действием санкций.

Целью данной работы (препринта) является систематизация оценок воздействия санкций и эффектов мер по их преодолению на мезо- и микроуровне. Прежде всего, нам важно понять, приводят ли санкции и контрсанкционные меры к изменению рыночных структур и отраслевой организации, к изменению интенсивности конкуренции в отраслях и на рынках, оказавшихся под воздействием санкций.

В первом разделе этой работы мы кратко адресуемся к проблеме асимметрии исследовательского внимания к эффектам санкций в пользу макроуровня и к обоснованию важности микро- и мезоуровня. Второй, основной раздел этой работы посвящен опыту ряда стран, подвергшихся санкциям, по которым существуют исследования эффектов санкций и мер по их преодолению применительно к уровню отдельных отраслей, рынков и компаний. Наибольшее внимание в рамках этого раздела уделено Ирану как стране с международной экспортно-сырьевой специализацией, в отношении которой режим широкомасштабных санкций действует уже длительное время.

1 Оценка воздействия санкций: проблема внимания к микро- и мезоуровню

При анализе последствий внешних санкций на национальную экономику исследования чаще всего фокусируются на макроэкономических или политических последствиях. Эффекты санкций, рассматриваемых как инструмент межгосударственного воздействия, состоят либо в нанесении ущерба государству-адресату (или иному объекту санкций), либо в принуждении государства-адресата (или иного объекта санкций) к выполнению определенных действий. В первом случае говорят об экономическом эффекте санкций, во втором – об их политическом эффекте. Соответственно, исследователей интересуют либо, говоря в позитивном ключе, наличие и масштаб этих эффектов, либо, говоря в нормативном ключе, механизмы оптимизации этих эффектов (максимизации – для источников санкций и минимизации – для адресатов санкций). Качественные изменения, которые претерпевает экономика страны-адресата, находятся часто на втором плане.

Есть значительное число исследований, устанавливающих эффекты санкционных режимов в указанном выше смысле. К примеру, в работе M. Neuenkirch и F. Neumeier [1] оценивались эффекты воздействия санкций на 67 национальных экономик (на фоне общей выборки из 160 стран) за период с 1976 по 2012 годы. Полученные результаты свидетельствуют, что многосторонние санкции, накладываемые на страну под эгидой ООН, снижают темпы среднегодового роста ее реального ВВП на душу населения более чем на 2 процентных пункта. Односторонние санкции, наложенные ООН, сокращают эти темпы на 0,75–1 процентных пункта. В этом смысле можно делать вывод о наличии ожидаемых экономических эффектов санкций. Другой вопрос состоит в том, можно ли эти экономические эффекты считать задачей санкций. Декларативно, да и фактически санкции вводятся прежде всего не для того, чтобы замедлить экономику страны-адресата, а чтобы в конечном счете добиться от нее конкретных политических действий. Экономический ущерб в этом плане может рассматриваться скорее как промежуточный результат, ставящий под угрозу положение государственной власти государства-адресата и осложняющий проведение предыдущей политики.

Непосредственно политические последствия санкций оценивались, например, в работах G. Hufbauer и соавторов, R. Pape [2; 3]. В этих работах показано, что санкции

не достигают продекларированных политических эффектов в 65–95% случаев. Более того, авторы обращают внимание на побочные политические эффекты санкций, выраженные в ухудшении состояния защиты прав человека и ослаблении демократических институтов в государствах-адресатах санкций. Нередко попавшие под санкции власти государства-адресата способны усиливать характер политической репрессии в условиях роста собственных рисков сохранения власти, а не наоборот.

Такое внимание к эффектам макроуровня вызывает в современных исследованиях озабоченность. В частности, Ö. Özdamar и E. Shahin [4] отмечают, что «одной из проблем» анализ последствий санкций является чрезмерная сфокусированность именно на государстве, то есть на эффектах для государства как организации.

Действительно, у санкций могут быть эффекты микро- и мезоуровня, которые хотя и не имеют непосредственного отношения к политическим и экономическим эффектам санкций с точки зрения их воздействия на адресата, опосредованно влияют на обстоятельства для государства-адресата через перенастройку механизмов координации внутри страны и, соответственно, получение иных экономических результатов в рамках ряда ее производственно-сбытовых цепочек. Причем эти результаты носят как координационный, так и распределительный характер. Изменение условий ведения бизнеса и перенастройка производственно-сбытовых цепочек имеют координационные эффекты в плане результатов отрасли или рынка в целом – объемов производства, экспорта / импорта, цен – что вносит вклад в экономический рост. Наряду с этим распределительные эффекты (например, изменение потоков доходов от перераспределения собственности после введения санкций) могут иметь значимые политико-экономические эффекты, в том числе для устойчивости государственной власти.

Есть и еще одна проблема исследований воздействия санкций: как отмечают G. Felbermaug и соавторы [5], изучение санкций за последние 50 лет носило преимущественно «атеоретический» характер. Речь идет о том, что результаты, подобные изложенным выше, получены эмпирическим путем, пусть и при наличии некоторых обоснованных гипотез о передаточных механизмах. Однако эти работы далеко не всегда сопровождаются оценкой того, как, например, санкции воздействуют на сами модели экономического роста и цикла в конкретной стране, либо же на модели функционирования отраслевых рынков. Отсутствие такого анализа плохо тем,

что становится сложнее думать о последствиях для конкретной страны, иначе как на основе обобщения эмпирики по десяткам других стран, в то время как санкционные сюжеты, особенно если они применяются в отношении крупных национальных экономик, являются довольно-таки специальными и могут представляться своего рода «аутлаером» на фоне международной эмпирики.

В следующем разделе мы попытаемся подробнее взглянуть на международный опыт воздействия санкций на отдельные отрасли и на отдельные рынки в странах, попадавших в сферу санкционного режима в последние десятилетия.

2 Развитие механизмов кооперации и конкуренции в контексте международного опыта преодоления санкций

В этом разделе мы рассматриваем международный опыт воздействия санкций и реакции на них с акцентом на мезо- и микроуровень. В первом подразделе мы рассматриваем более глобальный контекст, во втором фокусируем внимание на случае Ирана как одном из наиболее ярких примеров такой ситуации.

2.1 Анализ кейсов адаптации отраслей в подсанкционных странах с точки зрения развития механизмов их кооперации и конкуренции

Изменение механизмов кооперации и конкуренции в условиях санкционного давления можно анализировать по следующим направлениям:

- 1) Изменение структуры отрасли или состава ее участников: отечественные и иностранные компании, монополизация или усиление конкуренции, изменение доли присутствия государства в предприятиях;
- 2) Передача / выкуп / изъятие собственности иностранных компаний, принадлежащих странам-инициаторам санкций, и национализация предприятий;
- 3) Условия и источники привлечения внешних инвестиций и договоры о реализации проектов с иностранными инвесторами.

Прежде всего, отметим, от чего зависит степень силы последствий санкционного давления, поскольку эти же факторы во многом определяют, будет ли изменяться структура конкретной отрасли в новых условиях.

Множество исследований, включая основополагающие работы Galtung J. (1967), Baldwin D. A. (1985), Hufbauer G.C., Schott J.J., Elliott K.A. (1990) [6], посвящено анализу последствий и эффективности введения разных типов санкций. Результаты исследований не однозначны, но многие экономисты выделяют следующий набор факторов, определяющих силу влияния санкций, а значит и их возможные последствия на изменения структуры отраслей [6, 7, 8, 9]:

1) Характеристики страны – объекта санкций:

– политическая стабильность и тип политической системы: чем выше стабильность, тем с большей вероятностью возникнет эффект «сплочения вокруг флага», способствующий мобилизации ресурсов в ответ на ограничения [10];

– размер и уровень диверсификации экономики, включая величину издержек санкционных ограничений относительно валового национального продукта [6, 11]: более крупные экономики чаще способны противостоять давлению;

– рыночные структуры и динамика рынка, в отношении которого вводятся санкции [12]: при введении секторальных ограничений успешность адаптации определяется предыдущим опытом развития рынка – конкурентные рынки в среднем более адаптивны, а при введении комплексных ограничений вертикально-интегрированные компании имеют больше возможностей для достраивания цепочек поставок.

2) Международные отношения:

– интенсивность отношений целевой страны и инициатора, особенно в досанкционный период (партнерство или противостояние), уровень взаимодействия и зависимости [7, 9];

– степень интеграции в мировую экономику и глобальные производственные цепочки: при прочих равных условиях чем больше страна вовлечена в глобальную экономику, тем меньше она пострадает от санкций, поскольку сможет оперативно переключиться на новых партнеров;

– наличие крупных нейтральных стран-партнеров, взаимодействие с которыми продолжится или даже возрастет в условиях ограничений [13, 7]. Так, после

ухода американских и европейских компаний Китай усилил свое присутствие в экономике Мьянмы, Ирана, Венесуэлы и других подсанкционных стран.

3) Характеристики санкций

– тип санкций (объем, вид): первичные или вторичные (штрафы к компаниям, которые нарушают санкции), торговые, финансовые, секторальные, смарт-санкции и т.п.

– источник: односторонние (одна страна) или многосторонние (несколько стран), с привлечением международных организаций или нет. Односторонние ограничения менее действенны и имеется больше возможностей для минимизации их негативных последствий;

– продолжительность ограничений. В ряде работ показано, что наибольший эффект от санкций достигается в течение 1-2 лет с начала действия [8], а со временем происходит адаптация и эффект от санкций снижается, что можно наблюдать на примере Ирана.

В зависимости от комбинаций этих условий можно прогнозировать разный уровень влияния одних и тех же типов ограничений. В отношении реакции рынков и изменения механизмов управления транзакциями помимо указанных характеристик имеет значение сложившаяся в стране промышленная и конкурентная политика, уровень присутствия государственных компаний, размер и динамика конкретной отрасли, ее импортозависимость и экспортоориентированность.

Отметим, что санкции могут приводить не только к негативным последствиям, в отдельных случаях возможен мобилизационный эффект – рост внутренних производственных секторов (Иран), стимулирование индустриализации (Зимбабве), рост производительности и доходов в сельском хозяйстве (Россия после запрета импорта сельскохозяйственной продукции в 2014 году [14]). В этом случае происходит либо стимулирование развития импортозамещающего производства, либо переориентация импорта за счет расширения торговых отношений со странами, не поддерживающими санкции, как это произошло между КНДР и Китаем, Венесуэлой и Россией, Россией и Китаем и др.

Большинство стран, в отношении которых принимались большие объемы санкций, включающие финансовые и экономические ограничения, подтверждены одновременному влиянию и других факторов, определяющих структуру отраслей. Например, КНДР имеет плановую экономику, что не стало ответом на санкции. В

Китае распространено активное субсидирование компаний в приоритетных отраслях и наличие крупных государственных компаний на многих рынках. В Иране, который часто выступает объектом исследований для понимания последствий санкций, еще до введения первых санкций была проведена национализация нефтедобычи. В связи с этим сложно оценить, насколько санкционная политика определяет направление развития механизмов кооперации и конкуренции на разных рынках. Попробуем рассмотреть несколько разных примеров адаптации рынков или государственной политики по обозначенным выше направлениям.

2.1.1 Изменение структуры отрасли или состава ее участников

Рассмотрим несколько примеров адаптации компаний к введенным ограничениям.

Китайско-австралийские экономические отношения характеризовались высокой долей Китая в экспорте Австралии, пока в 2020 году Китай не ввел эмбарго на экспорт австралийских сырьевых товаров [12]. Это были односторонние секторальные санкции, которые не привели к ожидаемому результату, поскольку Австралия смогла оперативно адаптироваться за счет перенаправления потоков экспорта на другие страны. В этом случае следует отметить, во-первых, что это были сырьевые товары (минеральные, энергетические и сельскохозяйственные продукты), которые проще реализовать, чем более сложную или специфическую продукцию. Во-вторых, санкции были очень ограничены (введены только Китаем и только по ряду товаров), а в-третьих, не сопровождались иными ограничениями, которые не позволили бы стране переключиться на другие рынки. Также исследователи отмечают, что устойчивости австралийского экспорта способствовало постепенное развитие и совершенствование производственных и логистических систем у экспортирующих компаний, а также сочетание дерегулирования и длительного воздействия сильной международной конкуренции [12]. В итоге структура подсанкционных отраслей не изменилась и уровень конкуренции остался фактически прежним.

Другой пример – сельское хозяйство и золотодобывающая промышленность Венесуэлы, значительно пострадавшие от введения ограничений. Предполагается, что не только санкции, но и контрсанкционная политика привели к таким негативным последствиям, как расширение неформального сектора и криминализация экономики, что отражается «в росте бартерной экономики, долларизации, расширении таких

видов деятельности, как майнинг и использование криптовалют, а также в распространении незаконных экономических субъектов и военного вмешательства в критически важные сектора» [15]. К контрсанкционным мерам, которые способствовали распространению этих негативных последствий, по мнению Bull В. и Rosales А., относятся: отмена и приостановление применения отдельных нормативных актов (цель – за счет упрощения процедур увеличить приток средств) и увеличение налогов (цель – пополнение бюджета в условиях ограничения других доходов) [15], что повышает нагрузку на бизнес и при снижении контроля склоняет его в неформальный сектор.

В отраслевом разрезе это привело к следующим последствиям. Агропромышленный сектор стал милитаризован и в нем возросла доля теневой экономики. Исследователи отмечают, что эти проблемы и общий кризис отрасли усугубляются доминированием частных монополий (Empresas Polar в производстве продуктов питания и напитков, Agroisleña в распределении сельскохозяйственных ресурсов) [15]. В условиях санкций эти монополии усилили свои позиции на соответствующих рынках, что не способствует преодолению кризиса в сельскохозяйственном секторе в целом.

В середине 1990-х годов в стране была проведена приватизация предприятий золотодобывающей промышленности и разрешены иностранные инвестиции, однако сотрудничество между крупными инвесторами и малыми локальными горнодобывающими предприятиями так и не удалось наладить [15]. В этих условиях и после введения санкций, ограничивающих экспорт золота из Венесуэлы, выросла нелегальная добыча, что способствует криминализации отрасли и сокращает доходы бюджета. Тогда правительство в 2011 году приняло решение о национализации золотодобывающего сектора путем создания со всеми действующими участниками совместных предприятий с контрольным пакетом акций у государственной компании, что сократило количество участников рынка и подтолкнуло малый бизнес к уходу «в тень».

Таким образом, в случае Венесуэлы введение санкций привело к изменению структуры рынка в сторону увеличения роли государства (прямое участие в создании совместных предприятий и исключение возможности независимых предприятий в

отрасли золотодобычи и нефтедобычи¹) при одновременном расширении нелегальной экономики, что не способствует выходу из кризиса.

Иран мы рассматриваем более подробно далее, но здесь упомянем изменения в его энергетическом и телекоммуникационном секторах. Особенность управления национализированным энергетическим сектором в Иране связана с серьезными административными проблемами из-за пересечения полномочий и недостатка координации институтов энергетической политики (Министерство нефти, Министерство энергетики и Высший энергетический совет). Монополией в нефтегазодобыче обладает Национальная иранская нефтяная компания (NIOC), которая через свои дочерние компании контролирует все этапы нефтегазодобычи и переработки [16]. Даже при условии национализации нефтегазового сектора еще до санкций под действием новых ограничений государство увеличило свою роль в управлении этой отраслью (рекомендации по уровню цен, субсидирование и др.).

В результате санкции в отношении энергетической отрасли привели к противоположному результату, усилив позиции государства в управлении экономикой [16].

Телекоммуникационные компании, работающие в Иране, столкнулись с рядом проблем, основная из которых несоответствующее оборудование, отстающая инфраструктура, что снижает качество услуг связи [17]. Сама отрасль представлена несколькими крупными игроками. После возвращения санкций от США в 2018 году многие иностранные компании вновь стали покидать страну, включая корпорацию Ericsson, которая сотрудничала со вторым по величине оператором мобильной связи Ирана MTN-Irancell для разработки сети 5G. Освободившуюся нишу успешно заняли китайские ZTE и Huawei, которые в условиях сильного снижения конкуренции в части поставок оборудования и технологий заняли лидирующие позиции [18].

В итоге изменился состав партнеров телеком-компаний, но сама структура рынка не претерпела значительных изменений.

2.1.2 Национализация активов иностранных компаний

В исследованиях национализации активов иностранных компаний была выявлена ее взаимосвязь с санкциями, которые принимаются в ответ на отчуждение активов, однако в статье Lee H., Lektzian D. и Biglaiser G. [19] оценивается вероятность

¹ Подробнее про изменение отрасли нефтедобычи см. п. 2.4.1.2.

того, что санкции приводят к национализации компаний из стран-инициаторов. На основе данных об экспроприации с 1985 по 2010 год с учетом проблемы эндогенности, авторы статьи пришли к выводу, что санкции значительно повышают риск экспроприации, побуждая государства-цели наносить ответный ущерб странам-инициаторам.

Хотя случаи экспроприации сократились по сравнению с прошлым веком, но в 2000-2010 годы более 200 фирм в разных юрисдикциях перешли в руки государства [19,20]. Мы не рассматриваем случаи национализации нефтяных и иных месторождений в условиях государственных переворотов или решений, вызванных не ранее введенными санкциями, а экономическими условиями в стране (как национализация медедобывающей промышленности в Чили [21]). Также отметим, что большинство случаев отчуждения иностранных активов связано с выплатой компенсации первоначальным владельцам.

Национализация активов компаний из стран-инициаторов санкций позволяет подсанкционной стране получить следующие выгоды:

- причинять ответный ущерб государствам, вводящим санкции, особенно в секторах природных ресурсов, где требуются значительные первоначальные капиталовложения, приводит к значительным потерям для транснациональных компаний и их стран размещения;
- обеспечение стратегической экономической безопасности страны. Например, когда в качестве санкций США отказались перерабатывать советскую нефть на своих нефтеперерабатывающих заводах в Кубе, Куба ответила экспроприацией этих мощностей. Далее ситуация обострилась введением более жестких санкций и ответной экспроприацией американских активов на сумму около полмиллиарда долларов США.
- экспроприация без надлежащей компенсации может быть истолкована как контрмера в ответ на введенные ограничения в виде получения чего-то ценного, сопоставимого с ущербом от санкций [19];
- стимулирование роста капитала за счет использования иностранных активов, которые иначе были бы заморожены, что косвенно может даже сгладить валютные кризисы.

Важно отметить, что национализация иностранных активов в ответ на санкции не является безрисковым шагом и может препятствовать будущим инвестициям со

стороны иностранных компаний и транснациональных корпораций даже в несвязанных отраслях.

Помимо отчуждения активов применяется опция повышения налоговой нагрузки или создания совместных предприятий с участием государства. Например, в Венесуэле многие иностранные нефтяные компании после вступления в силу нового закона 2001 года о повышении выплат за разработку месторождений и пересмотре правил частных инвестиций были вынуждены создавать совместные предприятия с контрольным пакетом акций у государства (60%), хотя позже был разрешен и некоторый уровень автономии в управлении [15].

В 2003 году США ввели санкции в отношении Венесуэлы, в ответ на которые президент Уго Чавес «ответил небольшой экспроприацией завода по переработке кукурузы, принадлежащего компании Heinz в 2005 году» [19]. США продолжили применять санкции, а У. Чавес – национализировал в 2007-2008 годах ряд американских компаний в нефтяной (включая ConocoPhillips и ExxonMobil, которые отказались от создания совместных предприятий с государственным участием), коммуникационной, гостиничной и электроэнергетической сферах. Эти меры были обоснованы не только санкциями, но и рядом внутренних экономических причин, например, в нефтедобыче [19].

После завершения этого процесса было подано более 20 международных арбитражных исков к правительству Венесуэлы, выплаты по которым до сих пор не осуществлены [22]. Например, в 2013 г. Международный центр по урегулированию инвестиционных споров при Всемирном банке удовлетворил иск ConocoPhillips, которая утратила все свои активы в Венесуэле, и присудил компенсацию \$8,75 млрд. Правительство Венесуэлы отказалось от выплат, что привело к отчуждению американскими представителями активов венесуэльской компании PdVSA и достижению компромисса, который в настоящий момент снова под вопросом [23]. При этом компании Exxon Mobil Corp также по итогам суда была назначена компенсация в размере \$1,6 млрд., но затем решение было отменено, судебный процесс продолжается [23].

При этом в условиях санкций проводится национализация преимущественно иностранных компаний и редко касается отечественных участников рынка, потому что, во-первых, это ответ на санкции и его цели связаны с компенсацией возникших убытков и обеспечением экономической безопасности, а во-вторых, национализация

отечественных предприятий не вызовет поддержки со стороны предпринимателей и общества, а напротив, может привести к протестам, которые нежелательны в период экономической нестабильности [19].

Таким образом, санкции могут привести к росту доли участия государства на конкретных рынках, при этом количество участников либо не изменяется, либо незначительно сокращается, что приводит к усилению концентрации рынка, но не означает автоматическую монополизацию, поскольку остальные участники продолжают конкурировать на прежних условиях. Возможные искажения конкуренции из-за роста государственного участия связаны с тем, что для компаний с политическими связями выше вероятность государственной финансовой помощи во время кризиса [24]. Также возможно неоптимальное управление всей отраслью в случае отсутствия конкуренции и принятия решений не на экономическом, а на политическом основании.

2.1.3 Условия и источники иностранных инвестиций

В условиях санкций и ухода многих иностранных компаний на разных рынках могут сложиться как ситуации дефицита из-за недостатка поставщиков, так и монополия (олигополия) в условиях наличия малого числа отечественных компаний, способных заменить товары и услуги ушедших компаний. Особенно актуально такое развитие событий для капиталоемких и высокотехнологичных отраслей, осуществить импортозамещение в которых в короткие сроки крайне сложно.

Данные об объемах и динамике иностранных инвестиций в подсанкционные экономики значительно отличаются: с одной стороны, снижается объем инвестиций от компаний из стран, которые вводят санкции, с другой стороны, могут вырасти инвестиции из других стран.

Снижение инвестиций – наиболее ожидаемый сценарий. Например, санкции 2012 года, введенные в отношении иранского энергетического сектора, не только запретили инвестиции в энергетику в Иране, но и наложили эмбарго на импорт, покупку и транспортировку иранской нефти в ЕС [16]. Отсутствие инвестиций и технологий негативно повлияло на растущий рынок природного газа. Например, CNPC (Китайская национальная нефтяная компания) начала свою деятельность по разработке месторождений Южного Парса в Иране в начале 2010 года, но в 2012 году в условиях роста рисков и запрета на применение технологий, источник которых

имеет отношение к странам, наложившим санкции (США, ЕС) компания вышла из проекта [16].

Аналогичная ситуация произошла и в телекоммуникационном секторе Ирана, где в условиях описанного выше ухода компании Ericsson на рынке стали активнее работать китайские ZTE и Huawei. В 2017 году США обвинили ZTE в экспорте американских технологий в Иран и КНДР и оштрафовали компанию на \$1,2 млрд [18]. Через год США дополнительно запретили американским компаниям осуществлять экспорт технологий в пользу ZTE, что уже парализовало бизнес ZTE [18]. Этот запрет был снят после выплаты еще \$1,4 млрд штрафа и смены высшего руководства компании.

Однако страны, вводящие односторонние санкции, не всегда могут оказывать подобное влияние на компании из других юрисдикций, поэтому привлечение инвестиций из других стран остается действующей стратегией для подсанкционных экономик. Например, Россия и Китай во многом заменили ушедшие американские компании в нефтедобыче Латинской Америки (прежде всего Венесуэла и Куба), а также Китай активно инвестирует в нефтегазовую и горнодобывающую промышленность стран Африки, включая те, на которые наложены отдельные санкции со стороны США [19]. В данных странах эти отрасли национализированы, поэтому участие иностранных инвесторов возможно только в форме совместной разработки месторождений.

Более того, некоторые исследователи (см. Barry, Kleinberg [25], Федюнина А.А. и Симачев Ю.В. [9]) отмечают, что не всегда объем даже инвестиций из стран, поддерживающих санкции, сокращается, напротив, возможны случаи, когда компании в сложившихся условиях будут «лоббировать предоставление им особых прав на продолжение деятельности в подсанкционной стране, либо стремиться обойти ограничения, инвестируя в третьи страны для продолжения торговли со страной-мишенью» [25, 9].

Таким образом, страны замещают иностранные инвестиции из одних источников другими. Но для понимания влияния на структуру отрасли следует посмотреть, как в условиях санкций изменяются условия участия иностранных инвесторов.

Рассмотрим пример инвестирования китайских компаний в сырьевые отрасли Мьянмы. С 1988 года по инициативе США в отношении Мьянмы были введены

санкции, включающие ограничения на инвестирование, финансовые операции, а затем и импорт многих категорий товаров. Китай не присоединился к введенным санкциям и воспользовался возможностью занять доминирующее положение в добыче стратегических ресурсов. После смягчения санкций в 2012 году в Мьянму стали приходить новые инвесторы, кроме китайских государственных компаний. Новые компании предлагали более привлекательные условия для сотрудничества, чем были доступны для страны в период санкций [26]. Это привело к давлению на китайских инвесторов по переходу на новые, более выгодные для Мьянмы условия сотрудничества в связи с наличием конкурентных предложений от других инвесторов. В данном случае иностранные инвестиции не столько меняют структуру отрасли, где в сфере добычи доминируют госкомпании (а также широко представлен теневой сектор), сколько открывают новые направления кооперации. Однако после государственного переворота 2021 года страна вновь находится под санкциями ряда стран.

В Иране помимо санкций иностранные инвестиции были ограничены непрозрачными правовыми условиями их осуществления [16, 27]: введенные в 1998 году контракты обратного выкупа не позволяли иностранным компаниям владеть какими-либо активами в процессе разработки нефтяных или газовых месторождений. Эти договоры были относительно краткосрочными, что не позволяло передать технологии (недостаток для иранских предприятий) и сокращало потенциальную прибыль инвесторов. С целью стимулировать инвестиции был разработан новый тип контракта «иранский нефтяной контракт», который позволяет иностранным инвесторам разведывать, разрабатывать и эксплуатировать новые месторождения в сотрудничестве с иранскими компаниями. Инвестор теперь может владеть углеводородами в определенных точках транспортировки, что, однако, не делает его фактическим собственником долгосрочных активов проекта [16].

После смягчения санкций в 2016 году в иранский нефтегазовый сектор стали приходить компании из Франции, Италии, Китая, что, по мнению Dudlák T., при отсутствии американских конкурентов сделало их участие в разработке месторождений более выгодным [16].

Таким образом, источники инвестиций в условиях санкций могут изменяться в пользу тех стран, которые не присоединились к санкциям. Также условия кооперации и привлечения инвесторов значительно отличаются во время и после отмены санкций:

компании, приходящие в подсанкционную страну, добиваются более выгодных условий взаимодействия. В большинстве рассмотренных примеров инвестиции направляются в добывающие отрасли, где доминируют государственные предприятия, поэтому участие иностранных компаний незначительно влияет на структуру отрасли, реализуясь скорее в ее экономических показателях.

Подводя промежуточный итог, отметим, что практика развития механизмов кооперации и конкуренции в условиях экономических ограничений довольно разнообразна и определяется, прежде всего, набором тех же факторов, которые показывают эффективность применения санкций. Так для развитых конкурентных рынков односторонние санкции не окажут значительного влияния при наличии альтернативных рынков сбыта или закупки продукции. Национализированные добывающие отрасли будут по-разному адаптироваться, что определяется проводимой контрсанкционной политикой.

В рассмотренных примерах есть как случаи сохранения существовавшего ранее уровня конкуренции, так и ее искажения за счет точечной государственной поддержки отдельных игроков, однако нет примеров усиления конкуренции на подсанкционных рынках.

Частым случаем является усиление роли государства, но не за счет интеграции или «выкупа» отечественных игроков, а через механизмы поддержки компаний (субсидирование, кредитование, инвестирование и другие меры, описанные в п.1.1.2) или национализацию активов иностранных компаний. Отметим, что национализация предполагает либо компенсацию первоначальным владельцам активов, либо передачу им доли в новом совместном предприятии, чтобы не было нарушено международное право.

Одним из способов разработки стратегии по адаптации участников экономических отношений при изменении внешних и внутренних экономических процессов является анализ существующего международного опыта. Важным направлением в исследовательской литературе является обзор существующих стратегий регулирующих органов и компаний с целью увеличения рыночной власти последних в отдельных отраслях. И хотя в рассмотренных далее кейсах приведены отдельные элементы стратегии, их объединяет тезис о необходимости оказания поддержки производителям со стороны государства и необходимости создания высокотехнологичного продукта, являющегося ключевой мощностью компании.

2.2 Кейс Ирана и его особенности

2.2.1 Общее влияние санкций и адаптация экономики

Широкомасштабный характер санкций в отношении иранской экономики заставляет прежде всего отметить, что санкции оказывают сильное влияние не просто на отдельные отрасли, а на функционирование экономики в целом, поэтому в случае Ирана особое значение приобретает комплексное воздействие санкций.

Исследователи Nakhli et al. [28] при анализе влияния интенсивности санкций на нефтегазовую отрасль Ирана выделили следующие основные последствия. Во-первых, происходит снижение объема иностранных и государственных инвестиций, а также общее снижение уровня технологического обеспечения при добыче и экспорте нефти, что приводит к сокращению объемов добычи нефти. Во-вторых, вследствие данных процессов происходит снижение соотношения иностранных резервов центрального банка к денежной базе, что приводит к увеличению номинального обменного курса и, в дальнейшем, к увеличению доли ненефтяного экспорта и снижению доли импорта. В-третьих, идет снижение государственных нефтяных доходов, что ставит вопрос о финансировании бюджетного дефицита, в том числе со стороны центрального банка. В-четвертых, наблюдается увеличение потребительских и снижение инвестиционных расходов вследствие инфляционных ожиданий. При этом многосторонний характер санкций оказывает влияние на изменение структуры экономики: согласно исследователям Crozet et. al, [29] вначале наблюдается ограничение возможности входа для новых фирм, которое далее постепенно начинает влиять на возможность функционирования действующих игроков. В ситуации комплексного влияния на экономические процессы возникает необходимость определения предпочтительного соотношения частной и государственной форм собственности в целях разработки стратегий по поддержанию отраслей.

2.2.2 Отраслевые кейсы

Необходимость государственного участия: кейс электроэнергетической отрасли, отрасли мобильных телекоммуникаций

В отдельных работах поднимается вопрос о наличии преимуществ от процесса приватизации и делается общий вывод о необходимости разработки механизмов поддержки участников экономических отношений, в первую очередь, частного сектора. Так, исследователи Kouyakhi, Shavvalpour [30] анализируют состояние

электроэнергетической отрасли Ирана, для которой характерно наличие продолжающегося процесса приватизации, и которая характеризуется двумя главными процессами: высоким уровнем загрязнения со стороны электростанций и растущим спросом на электроэнергию. Вывод о наличии в частном секторе наиболее эффективных и экологически чистых электростанций по сравнению с государственным свидетельствует о необходимости привлечения инвестиций в частные проекты. Исследователи Keramati, Ardabili [31] анализируют состояние конкурентной среды иранской отрасли мобильных телекоммуникаций, для которой также характерен процесс приватизации, и приходят к выводу о необходимости предоставления большего количества полномочий частным компаниям при создании и осуществлении стратегии по развитию собственного бизнеса с целью повышения общественного благосостояния (к примеру, стратегии ценообразования, создания системы скидок и бонусов, обслуживания клиентов). Тот факт, что стратегия адаптации компаний к санкциям включает в себя уменьшение заемного капитала и увеличение денежных запасов, и что наибольшее негативное влияние оказывается на компании, связанные с государственным сектором (в соответствии с исследователями Ghasseminejad, Jahan-Parvar [32]), накладывает на государство обязательство по предоставлению поддержки для обоих секторов экономики.

Инвестиции в ключевые отрасли экономики: кейс электроэнергетической отрасли

Одним из способов преодоления последствий от ввода санкций является осуществление инвестиций со стороны государства в ключевые отрасли экономики. К локальным направлениям, согласно исследователям Eshraghi, Ahadi [33], можно отнести электроэнергетический сектор (инвестиции в электростанции с целью удовлетворения базовой нагрузки в секторе; переход на возобновляемые источники энергии, например, гидро- и ветроэнергетику; расширения мощностей по добыче природного газа), а также нефтеперерабатывающий сектор (инвестиции в заводы по переработке конденсата; проведение технической модернизации действующих заводов и/или создание современной структуры нефтеперерабатывающих заводов).

Создание ключевой мощности компании: кейс автомобилестроительной отрасли

Закрепление игрока в отрасли невозможно без обладания ключевой мощностью – товаром или технологией длительного пользования. Исследователи

Fathi, Ahmadian [34] на примере крупнейшей иранской автомобилестроительной компании Иран Ходро (Iran Khodro Company) показали необходимость создания высокотехнологичного инновационного продукта и предоставление его на международных рынках. При этом увеличить вклад в исследования и разработки возможно при осуществлении обмена международным опытом, в частности, при участии в семинарах за рубежом. Исследователи также отметили необходимость поддержания данным основным игроком отрасли частных компаний, осуществляющих деятельность на рынке смежного продукта, с целью привлечения к процессам производства и обслуживания высококвалифицированной рабочей силы. Таким образом, одним из способов поддержания отрасли является перераспределение нагрузки между игроками рынка. При этом не поднимается вопрос транслирования рыночной власти на смежные рынки и возможного становления доминирующего игрока, к примеру, вследствие обладания ключевой разработкой.

Создание единой совместимой системы: кейс мобильной отрасли

Задача производителя может быть сведена к созданию и поддержанию единой совместимой системы, включающей в себя компоненты программного и аппаратного обеспечения. Исследователи Babaei et al. [35] на примере компании мобильной связи Исфахана (Isfahan Telecommunication), которая в 2011 г. была вовлечена в сделку по слиянию с компанией мобильных телекоммуникаций Ирана (Mobile Communication Company of Iran), определили следующие факторы, оказывающие значимое влияние на внедрение системы планирования ресурсов предприятия (ERP): организационные барьеры (нехватка человеческих ресурсов), технологические факторы (несбалансированность состава проектных команд, затрудненность координации и обучения при работе с программным обеспечением для внедрения ERP), индивидуальные факторы (нежелание персонала принимать изменения). Действенными способами решения может стать создание необходимой инфраструктуры и обеспечение совместимости программно-аппаратного обеспечения (доступ к ПО и обеспечение серверами), обеспечение простоты пользования системой.

Патенты: кейс национального научного фонда

Патентная активность также является индикатором осуществления стратегии по закреплению компаний в наукоемких отраслях. К примеру, согласно исследователю Sarkissian [36], государственное стимулирование международного

патентования в совокупности со спонсорством со стороны национального научного фонда Ирана (Iran National Science Foundation) и национального центра INIC (Iran Nanotechnology Initiative Council) может способствовать выходу разработанного продукта или технологии на международный рынок. Однако без надлежащего развития институциональной среды, к примеру, системы поддержки компании в национальной инновационной системе, данная мера не может повысить коммерческую ценность патентов.

Повышение прозрачности и открытости деятельности: стратегия компании

Действенной стратегией частных компаний может также стать повышение прозрачности и открытости деятельности с целью привлечения инвесторов и зарубежных партнеров. Исследователи Sepasi et. al [37] рассмотрели компании, представленные на Тегеранской фондовой бирже, и пришли к выводу, что государственные компании в меньшей степени склонны предоставлять публичную отчетность. Это объясняется большей необходимостью частных компаний в привлечении капитала для поддержания конкурентоспособности в отрасли. Необходимо отметить, что раскрытие отчетности устраняет асимметрию информации, что повышает степень доверия со стороны партнеров и клиентов компании. Согласно исследователям Fathi, Ahmadian [34], необходимо также учитывать в стратегии компании такие факторы, как инвестиционные риски и колебания валютных курсов. Так, заключать контракты на запасные части и оборудование следует в иностранной валюте с таким же платежом, чтобы изменение валютного курса не препятствовало достижению справедливой цены.

Увеличение мощностей: стратегия компании

Задача оптимизации существующих процессов также отмечается исследователями Abbaszadeh et al. [38]. Действенной стратегией может стать экспорт легких нефтепродуктов и промежуточных продуктов, однако ее реализацию сдерживает отсутствие технической возможности увеличить мощности нефтеперерабатывающих заводов, а именно мощности установок по конверсии тяжелых продуктов в легкие.

Для представленных кейсов характерно наличие тезиса о необходимости поддержания конкуренции между игроками на рынке, особенно в частном секторе. При этом привлечение иностранных инвестиций, повышение уровня доверия к разрабатываемым технологиям становится комплексной задачей государства,

исследовательских центров и частных компаний. Далее показано, что в ситуации отсутствия значимого влияния механизмов регулирования и государственной поддержки, ключевой стратегией фирмы-производителя может стать предоставление пробной версии продукта, а также осуществление стратегии стандартизации при условии технологического развития отрасли.

Кейс отрасли нанотехнологий: стратегия компании

Исследователи Ahmadvand et al. [39] на примере производителя систем для получения нановолокон описали особенности догоняющего развития отрасли и указали на основные ограничения создания высокотехнологичного продукта. Так, последствия от принятия санкций могут быть рассмотрены в нескольких проявлениях: с одной стороны, выход на зарубежные рынки может быть затруднен вследствие наличия ограничений при осуществлении денежных переводов между иранскими и иностранными банками; с другой стороны, ограничение входа иностранных компаний в отрасль может в некоторой мере способствовать повышению спроса на услуги отечественных производителей. Однако положительный эффект о наличии такого «окна возможностей» возможен только в случае поддержки молодых развивающихся технологических компаний со стороны правительства.

Кроме того, важным аспектом успешного закрепления в отрасли является предоставление на начальных этапах развития компании доступа к технологической разработке (в данном кейсе – к зарубежной технологии), что позволяет осуществить стратегию поддержания продукта на рынке. В данном случае доступ был предоставлен через неформальные институты (без осуществления прямого взаимодействия с изначальным разработчиком технологии), что, по мнению исследователей, является одним из способов преодоления политических ограничений.

В условиях ввода санкций развитие рынка смежного продукта также становится актуально. К примеру, компания VFCO смогла выйти на рынок фильтров для электростанций, осуществив стратегию предоставления бесплатной технологии (наночелнофилтра) одному из нефтеперерабатывающих заводов. Такая стратегия сделала возможным увеличение рыночной доли компании, хотя большая доля рынка сохранилась за иностранными конкурентами. Однако, как отмечают исследователи, данная стратегия была реализована вследствие отсутствия влияния механизмов регулирования и государственной поддержки на решение крупных нефтеперерабатывающих заводов об отказе от иностранных технологий.

Однако не все реализуемые стратегии положительно влияют на общественное благосостояние. В случае отсутствия высокотехнологичных стандартов в отрасли и предпосылок для развития среды создание более технологичного аналога может повысить издержки производителей. Данная ситуация характерна для автомобильных воздушных фильтров.

Кейс отрасли нанотехнологий: поддержка со стороны национального центра

При этом, в случае, когда удастся настроить каналы поддержки производителей, государственное участие может способствовать формированию высокотехнологичной компании. Примером успешного сотрудничества государства и частного бизнеса является создание системы поддержки компаний в секторе нанотехнологий со стороны национального центра INIC (Iran Nanotechnology Initiative Council). Так, согласно Ahmadvand et al. [39], возмещение первоначальных затрат компании FNM (Fanavaran Nano-Meghyas) на строительство первой промышленной системы электроспиннинга со стороны INIC, а также осуществление программы субсидирования со стороны правительства и закупок данных разработок иранскими академическими и исследовательскими центрами позволило занять компании доминирующее положение на рынке. В дальнейшем осуществляется контроль со стороны правительства за постоянным вводом технических усовершенствований в предоставляемый продукт. Таким образом, в случае, когда государство выполняет роль координатора экономических отношений, формируются предпосылки для развития отрасли.

Кейс отрасли автомобилестроения: стратегия компании

Исследователи Minaee et al. [40] при анализе отрасли автомобилестроения также указывают на наличие «окна возможностей», однако видят его в объединении мощностей стартапов в автомобильной отрасли, университетов и военной индустрии. При этом необходимость технической и технологической оснащенности предприятий с целью обеспечения интеграции различных подсистем, ориентация на экспортный рынок, а также экономия на масштабе выходят на первый план. По данным исследователей, особенность технологической цепочки в отрасли состоит в предоставлении импортных компонент небольшой установленной базой поставщиков, что ограничивает возможности отечественных производителей по разработке конкурирующих деталей. При этом технологические требования передаются снизу вверх, от фирм-поставщиков к крупным производителям,

например, компании Иран Ходро (Iran Khodro Company) и ее дочерней компании-поставщику автомобильных запчастей. В условиях отсутствия отечественных разработок, к примеру, АБС или подушек безопасности, такой способ передачи может приводить к внедрению устаревших технологий.

Кейс отрасли энергетического машиностроения: стратегия компании

Отрасль наземных газовых турбин, напротив, является примером успешного проведения политики передачи проектов, в данном случае по разработке и строительству электростанций, группе компаний MAPNA. Определяющими факторами поддержки стало ключевое значение отрасли энергетики и ограниченное число возможных иностранных поставщиков. При этом, согласно Minaee et al. [40], создание конкурентной среды, к примеру, закупка определенного количества газовых турбин у иностранных поставщиков, а также государственная поддержка при объединении нескольких энергетических проектов с целью привлечения к сотрудничеству иностранных компаний, позволили в дальнейшем диверсифицировать направления бизнеса.

Кейс нефтехимической отрасли: стратегия компании

По мнению исследователя Soofi [41], в ситуации, когда необходимо выстраивать цепочки отношений между государственными предприятиями (к примеру, крупными компаниями нефтегазовой отрасли) и частными компаниями перерабатывающей отрасли, формализация научно-технической политики может способствовать увеличению технологического потенциала предприятий. Удачным примером реализации технологического потенциала благодаря предоставлению инвестиций в исследования и разработки является деятельность Нефтехимической научно-технической компании Ирана (PRTC), результаты которой далее предоставляются исследовательским центрам, университетам и нефтехимическим компаниям. Однако, если государство не принимает прямого участия в технико-экономическом развитии предприятий, а технологическое планирование при этом в основном ограничивается наукой и технологиями, а не техноиндустриальным развитием, и, если правительство не предлагает конкретной концепции деятельности компаний, темп институционализации процессов может снизиться.

Таким образом, догоняющий характер развития отдельных отраслей в условиях наличия санкций накладывает дополнительные обязательства на

государство, стратегия которого должна сочетать в себе элементы протекционистской политики и политики по созданию конкурентной среды в отрасли. Государство также должно выполнять роль регулятора, контролирующего выполнение отдельных положений единой стратегии технологического развития.

В части стратегии производителя создание конкурентоспособного высокотехнологичного продукта возможно при сочетании собственных и заимствованных разработок; доступ к последним может быть получен при заключении государственных контрактов с иностранными поставщиками. При этом доступ к технологии исследовательским институтам и компаниям из смежных отраслей должен быть обеспечен основными игроками отрасли.

Заключение

Воздействие санкций на экономику носит многосторонний характер. Как было отмечено в первом разделе этого препринта, в настоящее время акцент при анализе этого воздействия чаще всего делается на макроуровень – в частности рассматривается, как санкции могут повлиять на темпы экономического роста в целом. Это представляется отчасти обоснованным с точки зрения задач санкций, которые ставятся для корректировки действий политического руководства страны, а оно ориентируется прежде всего на общенациональные показатели. Но с точки зрения государства, оказавшегося под санкциями, ситуация выглядит иначе и нуждается в более детальном рассмотрении на мезо- и микроуровне, ведь длительное воздействие санкций способно повлиять и на режимы функционирования отдельных отраслей, рынков и предприятий, что не менее важно понимать для определения долгосрочных экономических перспектив.

Во втором разделе на примере зарубежных стран, оказавшихся под санкциями (в широком смысле, включая и внешнеторговые эмбарго крупных партнеров), в частности Австралии, Венесуэлы, Мьянмы, в наиболее подробной степени – Ирана, мы обнаружили, как могут выглядеть эффекты санкций (и попыток их преодоления) в том числе и на мезо- и микроуровнях. Систематизированные нами оценки исследователей сильно зависят от параметров стран, характера санкций и отношений между инициаторами и объектами санкций. Тем не менее важным общим выводом стало то, что отсутствие или недостаточность конкуренции способны в этих условиях стать значительной проблемой. В некоторых случаях исследования фиксируют

существенное снижение интенсивности конкуренции на фоне введения санкций, где-то состояние конкуренции остается примерно неизменным, но развитие конкуренции под санкциями не наблюдается. Отчасти проблемы с конкуренцией возникают вследствие сокращения внешнеторговых товарных потоков, отчасти из-за национализации (или повышения воздействия государства в иных форматах) для преодоления негативных эффектов санкций, отчасти из-за сокращения иностранных инвестиций.

В этой ситуации государству приходится заниматься поиском баланса в каждой отрасли: импортозамещение в ряде случаев требует более активного государственного вмешательства в функционирование рынка и / или отрасли, вплоть до протекционистских мер, но одновременно надо обеспечивать состояние конкурентной среды, так чтобы у участников отрасли поддерживались конкурентные стимулы. Важным условием эффективного импортозамещения является обеспечение расширенного доступа к технологиям, так чтобы предотвратить монополизацию на основе эксклюзивности технологических возможностей доминирующей компании.

БЛАГОДАРНОСТИ

Материал подготовлен в рамках выполнения научно-исследовательской работы государственного задания РАНХиГС.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Neuenkirch, M., & Neumeier, F. (2015). The impact of UN and US economic sanctions on GDP growth. *European Journal of Political Economy*, 40, 110-125.
2. Hufbauer G.C., Schott J., Elliott K., Oegg B. (2009). *Economic Sanctions Reconsidered*. - Peterson Institute for International Economics.
3. Pape, R. A. (1998). Why economic sanctions still do not work. *International security*, 23(1), 66-77.
4. Özdamar, Ö., & Shahin, E. (2021). Consequences of economic sanctions: The state of the art and paths forward. *International Studies Review*, 23(4), 1646-1671.
5. Felbermayr, G., Morgan, T. C., Syropoulos, C., & Yotov, Y. V. (2021). Understanding economic sanctions: Interdisciplinary perspectives on theory and evidence. *European Economic Review*, 135, 103720.
6. Гринберг Р. С., Белозёров С. А., Соколовская Е. В. Оценка эффективности экономических санкций. Возможности систематического анализа // Экономика региона. 2021. Т. 17, вып. 2. С. 354-374. <https://doi.org/10.17059/ekon.reg.2021-2-1>
7. Силаева В. А. Эффективность санкций в международной политике // Вестник МГИМО Университета. – 2021. – Т. 14. – №. 4. – С. 136-153.
8. Hufbauer G. C., Schott J. J., Elliott K. A. *Economic Sanctions Reconsidered: History and Current policy*. (Vol. I). Supplemental Case Histories. (Vol. II). Institute for International Economics (U.S.) Peterson Institute, 1990. 298 p.
9. Федюнина А. А., Симачев Ю. В. Всегда ли международные санкции достигают своей цели? Ограничения санкционной политики // ЭКО. 2023. № 7. С. 95. – 2023. – Т. 107.
10. Meissner K. L., Mello P. A. The unintended consequences of UN sanctions: A qualitative comparative analysis // *Contemporary Security Policy*. – 2022. – Т. 43. – №. 2. – С. 243-273.
11. Dashti-Gibson J., Davis P., Radcliff B. On the Determinants of the Success of Economic Sanctions: An Empirical Analysis // *American Journal of Political Science*. 1997. Vol. 41(2). P. 608–618. DOI: <https://doi.org/10.2307/2779>.
12. Ferguson V. A., Waldron S., Lim D. J. Market adjustments to import sanctions: lessons from Chinese restrictions on Australian trade, 2020–21 // *Review of International Political Economy*. – 2023. – Т. 30. – №. 4. – С. 1255-1281

13. Early, B.R. (2012). Alliances and trade with sanctioned states: A study of US economic sanctions, 1950–2000. *Journal of Conflict Resolution*. Vol. 56. No. 3. Pp. 547–572.
14. Barseghyan G. Sanctions and counter-sanctions: What did they do?. – BOFIT Discussion Papers, 2019. – №. 24/2019.
15. Bull B., Rosales A. Into the shadows: Sanctions, rentierism, and economic informalization in Venezuela / *European Review of Latin American and Caribbean Studies*. 2020. Is.109, p. 107-133. DOI: 10.32992/erlacs.10556.
16. Dudlák T. After the sanctions: Policy challenges in transition to a new political economy of the Iranian oil and gas sectors // *Energy policy*. – 2018. – Т. 121. – С. 464-475.
17. Valinejad F., Rahmani D. Sustainability risk management in the supply chain of telecommunication companies: A case study // *Journal of Cleaner Production*. – 2018. – Т. 203. – С. 53-67.
18. Xu Z., Lin F. The political economy of US sanctions against China // *Sanctions as War*. – Brill, 2021. – С. 306-320.
19. Lee H., Lektzian D., Biglaiser G. The effects of economic sanctions on foreign asset expropriation // *Journal of Conflict Resolution*. – 2023. – Т. 67. – №. 2-3. – С. 266-296.
20. Hajzler C., Rosborough J. 2016. Government Corruption and Foreign Direct Investment Under the Threat of Expropriation. Staff Working Papers 16-13, Bank of Canada.
21. Berrios R., Marak A., Morgenstern S. Explaining hydrocarbon nationalization in Latin America: Economics and political ideology // *Review of International Political Economy*. – 2011. – Т. 18. – №. 5. – С. 673-697.
22. Американская СопосоPhillips отсудила у Венесуэлы \$8 млрд. РБК, 09 мар 2019 <https://www.rbc.ru/business/09/03/2019/5c82e0689a794795bc23929b>
23. Венесуэла не принимает решение суда США о компенсации СопосоPhillips / ИА Neftegaz.RU. 24 августа 2022 <https://neftegaz.ru/news/arbitrage/748124-venesuela-ne-prinimaet-reshenie-suda-ssha-o-kompensatsii-conocophillips/>
24. Faccio M., Masulis R. W., McConnell J. J. Political connections and corporate bailouts // *The journal of Finance*. – 2006. – Т. 61. – №. 6. – С. 2597-2635.
25. Barry, C.M., Kleinberg, K.B. (2015). Profiting from sanctions: Economic coercion and US foreign direct investment in third-party states. *International Organization*. Vol. 69. No. 4. Pp. 881–912.

26. Mark S. S., Zhang Y. From Impediment to Adaptation: Chinese Investments in Myanmar's New Regulatory Environment //Journal of Current Southeast Asian Affairs. – 2017. – T. 36. – №. 2. – C. 71-100.
27. Habibi N. The Iranian economy in the shadow of economic sanctions //Middle East Brief. – 2008. – T. 31. – №. 7. – C. 1-8.
28. Nakhli, Seyyed Reza, et al. "Oil sanctions and their transmission channels in the Iranian economy: A DSGE model." Resources Policy 70 (2021): 101963.
29. Crozet, M., Hinz, J., Stammann, A., & Wanner, J. (2021). Worth the pain? Firms' exporting behaviour to countries under sanctions. European Economic Review, 134, 103683.
30. Kouyakhi, Nima Rajabi, and Saeed Shavvalpour. "The driving forces of energy consumption and carbon dioxide emissions in Iran's electricity sector: a decomposition analysis based on types of ownership." Cleaner Environmental Systems 2 (2021): 100012.
31. Keramati, Abbas, and Seyed MS Ardabili. "Churn analysis for an Iranian mobile operator." Telecommunications Policy 35.4 (2011): 344-356.
32. Ghasseminejad, Saeed, and Mohammad R. Jahan-Parvar. "The impact of financial sanctions: The case of Iran." Journal of Policy Modeling 43.3 (2021): 601-621.
33. Eshraghi, Hadi, and Mohammad Sadegh Ahadi. "An initiative towards an energy and environment scheme for Iran: Introducing RAISE (Richest Alternatives for Implementation to Supply Energy) model." Energy policy 89 (2016): 36-51.
34. Fathi, Abolfazl, and Sahar Ahmadian. "Competitiveness of the Iran automotive industry for entrancing into foreign markets." Procedia economics and finance 36 (2016): 29-41.
35. Babaei, Mohammadreza, Zahra Gholami, and Soudabeh Altafi. "Challenges of Enterprise Resource Planning implementation in Iran large organizations." Information Systems 54 (2015): 15-27.
36. Sarkissian, Alfred. "Deciphering innovation: An exploration of USPTO patents granted to Iranian inventors." World Patent Information 35.4 (2013): 313-320.
37. Sepasi, Sahar, Morteza Kazempour, and Roya Mansourlakoraj. "Ownership structure and disclosure quality: Case of Iran." Procedia Economics and Finance 36 (2016): 108-112.
38. Abbaszadeh, Payam, et al. "Iran's oil development scenarios by 2025." Energy policy 56 (2013): 612-622.

39. Ahmadvand, Emad, et al. "Catch-up process in nanotechnology start-ups: The case of an Iranian electrospinning firm." *Technology in Society* 55 (2018): 1-8.
40. Minaee, Mohammadreza, et al. "Lessons learned from an unsuccessful "catching-up" in the automobile industry of Iran." *Technology in Society* 66 (2021): 101595.
41. Soofi, Abdol S. "A comparative study of Chinese and Iranian Science & Technology, and techno-industrial development policies." *Technological Forecasting and Social Change* 122 (2017): 107-118.

**В СЕРИИ ПРЕПРИНТОВ РАНХиГС
РАССМАТРИВАЮТСЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К СОЗДАНИЮ,
АКТИВНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИННОВАЦИЙ В
РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ ЭКОНОМИКИ
КАК КЛЮЧЕВОГО УСЛОВИЯ
ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

РАНХиГС

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ